

XX ASRNING 70-80-YILLARIDA JIZZAX VILOYATIDA SANOAT RIVOJIGA TA'SIR KO'RSATGAN OMILLAR (TARIXIY TAHLIL)

Marufjon Abdusodiqov

ТУИТ

“TIQXMMI” MTU assistenti

Oriental universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Maqolada XX asr 70-80-yillarida viloyatda sanoat tarmoqlari rivojlanishining muhim omillari, rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan, sanoatning hududiy iqtisodiy o'sishga ta'siri va ijtimoiy omillar bilan bog'liq jihatlari ochib berildi. Sovet davridagi markazlashgan rejali iqtisodiyotning o'ziga xosligi va mazkur omillarning viloyat sanoat rivojiga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sanoat tarmoqlari, maishiy to'qimachilik, eksport, polietilen quvurlar, aglomeratsiya, infratuzilma.

Аннотация: В статье анализируются важные факторы и этапы развития промышленных секторов региона в 70-х и 80-х годах XX века, раскрывается влияние промышленности на региональный экономический рост и аспекты, связанные с социальными факторами. Анализируются особенности централизованно-плановой экономики в советскую эпоху и влияние этих факторов на промышленное развитие региона.

Ключевые слова: отрасли промышленности, бытовой текстиль, экспорт, полиэтиленовые трубы, агломерация, инфраструктура.

Abstract: This article analyzes key factors and stages in the development of the region's industrial sectors in the 1970s and 1980s, revealing the impact of industry on regional economic growth and aspects related to social factors. It also examines the characteristics of the centrally planned economy during the Soviet era and the impact of these factors on the region's industrial development.

Key words: industrial sectors, household textiles, export, polyethylene pipes, agglomeration, infrastructure.

O'zbekistonning markaziy qismida joylashgan Jizzax vohasi sug'orma dehqonchilik yerlari, cho'l, chalacho'l va dashtliklardan iborat. Mintaqada tog', tog'oldi, pasttekisliklar bilan cho'l zonalarining tutashib ketishi uning o'ziga xosligidir. Shimol va shimoli-sharqdan zinapoyasimon shakldagi tekisliklar tog'liklar tomon ko'tarilib boradi. Hududning katta qismini yer tuzilishi tekisliklardan iborat Mirzacho'l egallagan. Vohaning yer yuzasi bir xil emas. U janubi sharqdan shimoli-g'arbga tomon pasayib boradi. Tekislik qismi shimoli-g'arbga tomon nishab bo'lib, o'rtacha balandligi 250-300 m ga teng. Janubdagi tog' etaklarida balandlik 450-530 m gacha yetadi.

XX asrning 70-80-yillarida viloyat sanoati asosan biryoqlama xarakter kasb etib keldi. Mazkur maqolada biz viloyatda sanoat tarmoqlari rivojlanishini quyidagi turlarga bo'lishni lozim

topdik:

Birinchi, sement va qurilish materiallari sanoati. XX asrning 70-80-yillarida Jizzax viloyatida qurilish industriyasi rivojlanishi yangi sanoat infratuzilmasi barpo etilishi bilan bog'liq bo'ldi. Viloyatda temir-beton buyumlari, g'isht, ohak va boshqa qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi sexlar faoliyat yuritgan. Bu korxonalar asosan Mirzacho'lni o'zlashtirish dasturlari doirasida barpo etilgan. Zero, 1980-yilga kelib, viloyatda qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi 1970-yilga nisbatan sezilarli o'sgan [1].

Ikkinchi, paxtani qayta ishlash, yengil va to'qimachilik sanoati. Bunga Jizzax paxta tozalash zavodlari, Jizzax paypoq to'quv va ip yigiruv korxonalarini kirtish mumkin. Vaholanki, Jizzax viloyati paxtachilikka ixtisoslashgan hudud sifatida 1970-80-yillarda bir nechta paxta tozalash zavodlariga ega bo'lgan. Bular Jizzax shahridagi Do'stlik, Paxtakor, Mirzacho'l tumanlaridagi kichik korxonalarni misol qilishimiz mumkin. Ushbu korxonalar SSSR markazlashgan iqtisodiy tizimida xomashyo yetkazib beruvchi muhim zveno hisoblangan. 1975-yilda viloyatda bir nechta paxta tozalash zavodlari faoliyat ko'rsatgani qayd etilgan [2]. To'qimachilik va yengil sanoat korxonalarini sifatida esa 70-yillarda Jizzax shahri va G'allaorol tumanida yengil sanoat korxonalarini tashkil etilgan. Ular paxta tolasini qayta ishlash, ip-kalava va maishiy to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. Sohaning ahamiyati shunda bo'lganki, paxta xomashyosi tozalanib, to'laga ajratilgan, keyinchalik to'qimachilik sanoatiga yuborilgan, paxta sanoati davlat boshqaruvida bo'lib, maxsus boshqarmalar orqali idora qilingan. Masalan, 1979-yilda viloyatda paxta yig'ish va qayta ishlash boshqarmasi faol ishlagan, viloyat iqtisodiyotining asosi bo'lgan sanoat va eksport uchun xomashyo yetkazib bergan ko'plab ish o'rinlari yaratgan.

Uchinchi, plastmassa ishlab chiqarish va kimyo sanoati. Ushbu sanoat turi asosan "Jizzaxplastmassa" ishlab chiqarish birlashmasi faoliyati bilan bog'liq bo'lib, 1972-yilda tashkil etilgan "Jizzaxplastmassa" korxonasi polietilen plyonka, quvurlar va qishloq xo'jaligi uchun plastik mahsulotlar ishlab chiqargan. 1973-yilda korxonasi birinchi mahsulotini bergan. 1970-80-yillarda korxonasi mahsulotlari respublika miqyosida tarqatilgan. Plastmassa ishlab chiqarish sanoati 1970-80-yillarda Jizzax viloyatida kimyo sanoatining muhim tarmoqlaridan biri sifatida plastmassa ishlab chiqarish shakllana boshladi. 1960-yillarda qurilishi rejalashtirilgan bo'lsada, 1972-yildan boshlab mahsulot ishlab chiqara boshlagan. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar polietilen plyonkalar, mashinasozlik uchun detallar, keyinchalik (1980-yillar oxirida rekonstruksiya so'ng), polietilen quvurlar ham ishlab chiqargan [3].

Bugungi kunda viloyat hududlarida ijtimoiy ob'ektlar, yo'llar, ichimlik suvi, kanalizatsiya va elektr tarmoqlari qurilishi uchun 30 million dollar, kelgusi yilda esa yana 10 million dollar mablag' ajratilishi belgilandi. Buning hisobiga 14 mahalladagi ijtimoiy soha ob'ektlari, olis 28 ta mahallani bog'lovchi 105 kilometr yo'llar, 9 ta mahalla aholisi uchun 50 kilometr ichimlik suvi, elektr tarmoqlari, 13 ta mahallada 65 kilometr oqova suv tarmoqlari quriladi va ta'mirlanadi. Shaharsozlik yo'nalishida Baxmal, Zafarobod va G'allaorol tumanlarini fazoviy rejalashtirish va bosh rejalarini ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Shuningdek, Jizzax shahri va Sharof Rashidov tumani yagona aglomeratsiya hududi sifatida rivojlantiriladi. Bu bo'yicha ishlab chiqiladigan bosh rejada shahar ichidagi tirbandliklarni kamaytirish maqsadida 10 kilometrlik aylanma yo'l qurish, shahar va tumanni bog'laydigan yagona jamoat transport tizimini yo'lga qo'yish, yagona ma'muriy bino qurish orqali tashkilotlarni bir joyga ko'chirish nazarda tutilgan [4].

To'rtinchi, qazib chiqarish, og'ir sanoat. Bu holat asosan Marjonbuloq oltin koni faoliyati bilan bog'liq. 1970-yillarda Jizzax viloyati hududidagi Marjonbuloq konida qazib chiqarish ishlari kengaytirilgan. Bu kon O'zbekistondagi qimmatbaho metall zaxiralari tizimida muhim o'rin egallagan. 1980-yillarga kelib kon sanoat tarmog'ining strategik qismiga aylangan [5]. Demak, 1970-1980-yillarda Jizzax viloyati sanoati quyidagi tarmoqlardan iborat bo'lgan: Qurilish materiallari ishlab chiqarish, paxta tozalash va yengil sanoat, plastmassa va kimyo mahsulotlari, qazib chiqarish (oltin va boshqa metallar). Sanoat korxonalarini SSSR markazlashgan rejali iqtisodiy tizimi doirasida faoliyat yuritgan va asosan xomashyo yetkazib berish hamda qayta ishlashga ixtisoslashgan.

Jizzax viloyatida og'ir sanoat (1970-80-yillar) SSSRning rejali iqtisodiyoti doirasida shakllandi. Bu davrda viloyat asosan agrar hudud hisoblangan bo'lsa-da, unda og'ir sanoatning ayrim tarmoqlari rivojlana boshladi. Masalan, mashinasozlik va ta'mirlash korxonalarini, ya'ni viloyatda qishloq xo'jaligi texnikasini ta'mirlash va xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan korxonalar tashkil etildi. Ular traktorlar, paxta terish mashinalari va boshqa mexanizmlarni

ta'mirlash hamda ehtiyot qismlar ishlab chiqarish bilan shug'ullangan [6]. Bu korxonalar qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

Qurilish materiallari sanoati ham 1970-80-yillarda Jizzax viloyatida qurilish ishlarining kengayishi bilan bog'liq bo'lib, g'isht zavodlari, temir-beton konstruksiyalari ishlab chiqarish korxonalari, mahalliy qurilish materiallari sanoati rivojlandi. Bu tarmoq viloyatda sanoat infratuzilmasini shakllantirishda muhim omil bo'lgan. Kimyo va plastmassa sanoati asosan Jizzax shahrida plastmassa mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgani bilan izohlandi. Bu korxonalar polietilen mahsulotlar, sanoat va qishloq xo'jaligi uchun zarur detallar ishlab chiqargan. 1980-yillarda ushbu tarmoq modernizatsiya qilinib, mahsulot turlari yanada kengayganligi viloyatning o'sha paytdagi iqtisodiy ocherklarida qayd etiladi.

Energetika va infratuzilma tarmog'ida esa og'ir sanoatni rivojlantirish uchun elektr energiyasi tarmoqlari, transformator stansiyalari, sanoat zonalarini infratuzilmasi kengaytirildi. Bu omillar sanoat korxonalarining barqaror ishlashini ta'minlagan. Rivojlanishdagi cheklovlar esa quyidagilar bilan izohlanadi: Jizzax viloyatida og'ir sanoat to'liq rivojlanmagan, buning asosiy sabablari bu tabiiy resurslar bazasining cheklanganligi, hududning agrar sohalarga ixtisoslashganligi, yirik sanoat markazlariga yaqinligi (Toshkent, Olmaliq, Bekobod)dir [7].

Xulosa qilib aytganda bu davrda Jizzax viloyati sanoati paxtachilikka bog'liq qayta ishlash sanoati ustun bo'lgan, paxta tozalash zavodlari keng tarmoq hosil qilgan bo'lib, plastmassa sanoati yangi, lekin istiqbolli tarmoq sifatida rivojlangan. Ammo tadqiqotlar sanoat tarmoqlari asosan qishloq xo'jaligi ehtiyojlariga xizmat qilganligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1980 г.: Статистический ежегодник. — Ташкент: Ўзбекистон, 1981. — с. 112–115.
2. Jizzax viloyati sanoat tarixi. – Toshkent: Fan, 1985. – B. 61–62.
3. Abdullayev A. Sanoat iqtisodiyoti. – Toshkent: Fan, 1987. – 89-bet.
4. O'zbekiston SSR xalq xo'jaligi statistikasi. – Toshkent, 1980. – 56-bet.
5. Rahimov T. Qurilish industriyasi taraqqiyoti. – Toshkent, 1986. – 73-bet.
6. O'zbekiston energetikasi tarixi. – Toshkent, 1984. – 65-bet.
7. O'zbekiston tabiiy resurslari. – Toshkent, 1981. – 44-bet.